

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PRINCÍPIOS, NECESSIDADES E DESAFIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

 DOI: 10.5281/zenodo.19262593

Dhinayra Lindalva Batalha da Silva

Graduanda em Pedagogia, pela Universidade Estadual do Maranhão - UEMA

E-mail: dhinayralindalva@gmail.com

Rayne Vitória Meireles da Silva

Graduanda em Pedagogia, pela Universidade Estadual do Maranhão - UEMA

E-mail: raynevictoria2@gmail.com

Fagner Gomes do Nascimento

Doutorando em Letras, pela Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Mestre em Letras, (UFMA), e Graduado em Letras – Português/Inglês (UEMA).

E-mail: fagnernascimento@yahoo.com.br

RESUMO

A educação infantil constitui uma etapa fundamental para o desenvolvimento de todas as crianças, inclusive aquelas com deficiência. Nesse contexto, a atuação do professor com visão positiva sobre a educação inclusiva é decisiva para o sucesso do processo educativo. A construção de uma escola inclusiva desde a educação infantil requer reorganizar espaços, tempos, recursos e práticas, garantindo acesso, permanência e desenvolvimento pleno para alunos com necessidades educacionais especiais. O estudo evidencia a necessidade de repensar a prática pedagógica como eixo central da inclusão, entendendo-a como a combinação entre o conhecimento acumulado pelo professor e sua disposição para buscar novas estratégias que atendam à diversidade. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa e caráter descritivo-exploratório, fundamentada em literatura especializada e marcos legais. Os resultados indicam que a formação docente em perspectiva inclusiva e a resistência de alguns familiares em aceitar a deficiência dos filhos são fatores que influenciam diretamente a efetivação da inclusão na educação infantil.

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Educação Infantil. Prática Pedagógica.

ABSTRACT

Early childhood education is a fundamental stage for the development of all children, including those with disabilities. In this context, the teacher's role and particularly a positive view of inclusive education is decisive for the success of the educational process. Building an inclusive school from early childhood requires reorganizing spaces, schedules, resources, and pedagogical practices to ensure access, participation, and full development for students with special educational needs. The study highlights the need to rethink pedagogical practice as a central element of inclusion, understood as the combination of the teacher's accumulated knowledge and their willingness to seek new strategies that address student diversity. Methodologically, this research is a bibliographic study with a qualitative, descriptive-exploratory approach, grounded in specialized literature and legal framework. The results indicate that teacher training from an inclusive perspective and the resistance of some families to accepting their child's disability are factors that directly influence the effectiveness of inclusion in early childhood education.

Keywords: Inclusive Education. Early Childhood Education. Pedagogical Practice

1. O RECONHECIMENTO DOS DIREITOS

A escolha desta temática de Educação Inclusiva surgiu para causar uma reflexão sob a sociedade do grande processo da inclusão escolar em nossa sociedade, abrangendo quais foram os caminhos percorridos para a concretização desta proposta educacional. Buscando conhecer a legislação, que garante o direito a uma prática na escola regular, abordando dos desafios para que permaneça a inserção do aluno com necessidades especiais na escola, garantindo a socialização e o aprendizado a todos da mesma forma. Com o objetivo central de identificar os obstáculos no percurso da educação inclusiva e buscar novas formas e melhoras nesse processo de aprendizagem, buscando sempre uma melhor alternativa de fornecer um bom ambiente de estudos, brincadeiras e profissionais preparados.

Ao longo do caminho, será apresentada referências publicadas de livros e sites que abordam o propósito de acordo com o tema proposto. O processo de inclusão é entendido como um movimento que promove a ação de indivíduos com deficiência que buscam garantir seus direitos e igualdade em meio a sociedade, se fundamentando principalmente em suas diversidades. Dando pauta para compreensão do conceito de igualdade e equidade, em que Ferreira (1986, p. 915) se refere à igualdade como "relação entre os indivíduos na qual todos eles são portadores dos mesmos direitos fundamentais" e que equidade "significa educar de acordo com as diferenças individuais, sem que qualquer manifestação de dificuldades se traduza

em impedimento à aprendizagem” segundo Ferreira (1986, p. 915). Vindo deste ponto é nítido que mesmo a unidade escolar tendo princípios a seguir, ainda existe o preconceito em relação às diferenças e às necessidades de outros indivíduos deixando claro seu aspecto.

A educação inclusiva pressupõe uma reorganização no sistema educacional de forma a garantir acesso, permanência e condições de aprendizagem a toda população em idade escolar. Embora que seja abrangente e englobe uma variedade de segmentos, nesta reflexão vamos nos fixar a um segmento populacional específico, alunos com deficiência, que, por características distintas, muitas vezes requerem da escola ações diferenciadas e atenção dobrada.

A história da educação de pessoas com deficiência apresenta um quadro de significativo de exclusão. Esses indivíduos eram institucionalizados e viviam longe do convívio social geral, passando por períodos em que eram separados em escolas ou classes especiais estabelecidas de acordo com as características de suas deficiências, entendendo que sua participação em ambientes comuns só seria possível mediante um processo de normalização, até o momento atual que prevê direitos educacionais iguais e equidade educacional.

Cabe à educação do futuro cuidar para que a ideia de unidade da espécie humana não apague a ideia de diversidade, e que a sua diversidade não apague a da unidade. Há uma unidade humana. Há uma diversidade humana. A unidade não está apenas nos traços biológicos da espécie *Homo sapiens*. A diversidade não está apenas nos traços psicológicos, culturais, sociais do ser humano. Existe também diversidade propriamente biológica no seio da unidade humana; não apenas existe unidade cerebral, mas mental, psíquica, afetiva, intelectual; além disso, as mais diversas culturas e sociedades têm princípios geradores ou organizacionais comuns. É a unidade humana que traz em si os princípios de suas múltiplas diversidades. Compreender o humano é compreender sua unidade na diversidade, sua diversidade na unidade. É preciso conceber a unidade do múltiplo, a multiplicidade do uno. (Morin 2011, p. 49-50)

Diante deste cenário, a concepção de educação inclusiva tem se fortalecido no sentido de que a escola tem que se abrir para a diversidade, acolhê-la respeitando as diversidades, acima de tudo, valorizando ela como um elemento crucial para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Essa concepção pressupõe que a escola busque caminhos para se reformular para atender todos os alunos, principalmente os

com deficiência, exercendo seu papel social. Esperando da escola inclusiva competência um amparo completo e preparado fornecendo um total desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem de forma equitativa, em condições de acessarem oportunidades iguais no mercado de trabalho e sociedade. Desta maneira podemos assegurar que a inclusão tem não só a necessidade de envolver todos sem distinção mais também proporcionar ensino holístico, interação e capacidade de se desenvolver em meio a sociedade.

Com isso, o trabalho a partir de temáticas abordadas da seguinte forma: em primeiro a discussão discorre em volta da construção da proposta de educação brasileira, assim como pretendemos conhecer o desenvolvimento da educação inclusiva no Brasil; em um terceiro momento, vamos entre o contexto da exclusão e integração. Finalmente, debatemos sobre os desafios encontrados para desenvolver um ambiente em que haverá respeito, educação e uma boa equipe de profissionais especializados, tudo para fornecer não só uma boa educação mais também prover uma estabilidade mental para que as crianças tenham a oportunidade de se desenvolver na sociedade.

2. A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL

No Brasil, até meados do século XIX, o atendimento às crianças de 0 a 6 anos em instituições como creches praticamente não existia, devido à estrutura familiar da época, moldada tradicionalmente, onde o pai de família trabalhava em busca do sustento e a mãe cuidava dos filhos. Na época, a maioria da população se concentrava na área rural e pequena parte nas cidades, havia muitas crianças órfãs de escravos e índias (que geralmente eram frutos de abusos sexuais pelos homens brancos) estas crianças eram adotadas pelas famílias dos grandes fazendeiros. Nas cidades, as crianças abandonadas eram recolhidas nas “Rodas dos Expostos”, que eram orfanatos da época (KUHLMANN JÚNIOR, 1998).

No final do século XIX, começa a ser discutido no Brasil as concepções elaboradas na Europa sobre a Educação Infantil. A partir deste período, foram criadas as primeiras instituições voltadas para o atendimento de crianças pobres. Posteriormente, surgiram os primeiros jardins-de-infância públicos voltados para as crianças mais ricas.

Diferentemente dos países europeus, no Brasil, as primeiras tentativas de organização de creches, asilos e orfanatos surgiram com um caráter assistencialista, com o intuito de auxiliar as mulheres que trabalhavam fora de casa e as viúvas desamparadas. Outro elemento que contribuiu para o surgimento dessas instituições foram as iniciativas de acolhimento aos órfãos abandonados que, apesar do apoio da alta sociedade, tinham como finalidade esconder a vergonha da mãe solteira, já que as crianças “[...] eram sempre filhos de mulheres da corte, pois somente essas tinham do que se envergonhar e motivo para se descartar do filho indesejado” (RIZZO, 2003, p. 37).

No ano de 1940 foi criado o Departamento Nacional da Criança – DNCr (Ministério da Educação e Saúde) com a função de orientar as creches que agora estavam sobre o patrocínio da assistência privada ou pública. A política elaborada pelo Departamento Nacional da Criança pretendia, em linhas gerais, combater a mortalidade infantil através do pré-natal e da educação materna. Segundo o Artigo Primeiro do Decreto:

Será organizada, em todo o país, a proteção à maternidade, à infância e à adolescência. Buscar-se-á, de modo sistemático e permanente, criar para as mães e para as crianças favoráveis condições que, na medida necessária, permitam àquelas uma sadia e segura maternidade, desde a concepção até a criação do filho, e a estas garantam a satisfação de seus direitos essenciais no que respeita ao desenvolvimento físico, à conservação da saúde, do bem estar e da alegria, à preservação moral e à preparação para a vida. (DECRETO LEI N. 2.024/40).

Com a entrada das crianças das camadas populares na escola, a partir dos anos 1950, e o fracasso escolar dessas crianças, a pré-escola assumiu caráter compensatório e preparatório, a fim de desenvolver hábitos e habilidades necessários para adaptação à rotina escolar. Nesse contexto, exigia-se dos profissionais a formação, no então curso de magistério de 2º grau, que capacitava para desenvolver atividades de treino psicomotor com as crianças em idade pré-escolar (4 a 6 anos). Para trabalhar com as crianças menores (0 a 3anos), assumindo os cuidados com o corpo da criança (sono, higiene, alimentação), admitiam-se pessoas sem qualquer qualificação profissional: bastava gostar de crianças. Como salienta Lobo (2011)

[...] a política assistencialista presente historicamente na dinâmica do atendimento à infância brasileira fez com que a formação e a especialização do profissional na área se tornassem desnecessárias,

pois, para tanto, segundo a lógica dessa concepção, bastariam a boa vontade, gostar do que se faz e ter muito amor pelas crianças.

Em meados de 1970, iniciam-se movimentos sociais organizados por mulheres moradoras das periferias e grandes centros urbanos que acabam culminando com o fim da tutela filantrópica das creches e expandindo estas por todo o país. Segundo Rosemberg (2002), foram criados no período de 1970 dois grandes programas de âmbito federal: o Programa Casulo, administrado pela Legião Brasileira de Assistência (LBA), e o Programa Nacional de Educação Pré-Escolar, implantado pelo Ministério da Educação. Para a autora, os efeitos dos modelos de Educação Infantil de massa “retardaram o processo de construção nacional de um modelo de educação infantil democrático, de qualidade, centrado na criança, isto é, em suas necessidades e cultura” (ROSEMBERG, 2002, p. 39).

Nos anos 80, com o processo de abertura política, houve pressão por parte das camadas populares para a ampliação do acesso à escola. A educação da criança pequena passou a ser reivindicada como um dever do Estado que, até então, não havia se comprometido legalmente com essa função.

Desde 1988, devido à grande pressão dos movimentos feministas e dos movimentos sociais, a Constituição reconhece a educação em creches e pré-escolas como um direito da criança e um dever do Estado. Ela estabeleceu que as creches e pré-escolas fariam parte dos sistemas educacionais, mas foi só com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro, que a determinação constitucional ganha estatuto legal definido mais claramente.

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), a educação infantil começou a ser encarada como parte do sistema educacional brasileiro. Acreditamos que hoje tenhamos conseguido, pelo menos em parte, retirar o cunho assistencialista e preparatório que antes envolvia algumas instituições. Começamos a enxergar a Educação Infantil como um espaço de aprendizagens, onde as crianças podem e devem fazer relações e estabelecer conexões que as ajudarão ao longo de sua vida escolar, tornando suas experiências acadêmicas cada vez mais prazerosas, por despertar o desejo de construir novos conhecimentos, aproveitando para testar as hipóteses que eles/elas levantam e que vão surgindo ao longo de sua vida escolar.

Em 1998, foi elaborado o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI), um documento que procura nortear o trabalho realizado com crianças de 0 à 6 anos de idade. Ele representa um avanço na busca de se estruturar melhor o papel

da Educação Infantil, trazendo uma proposta que integra o cuidar e o educar, o que é hoje um dos maiores desafios da Educação Infantil. É preciso afirmar que as propostas trazidas pelo RCNEI só podem se concretizar na medida em que todos os envolvidos no processo busquem a efetiva implantação das novas propostas, senão o mesmo continuará sendo apenas um conjunto de normas que não saem do papel.

A história dos dispositivos legais acerca da infância, seus direitos e sua educação retrata um percurso histórico marcado por propostas fragmentadas e antagônicas entre a assistência e a educação. Atualmente, após o reconhecimento da criança enquanto sujeito histórico-social e detentora de direitos, coloca a Educação Infantil como uma exigência social, ocupando no cenário da educação brasileira um espaço significativo e relevante. Paralelamente ao quadro de transformações societárias aliadas aos movimentos sociais e estudos acerca da infância, tem sido intensificado o reconhecimento da importância da educação das crianças para o pleno desenvolvimento das potencialidades do ser humano.

Hoje em dia, as crianças são assistidas por diversas instituições de Educação Infantil, ou seja, a Educação Infantil é ofertada geralmente em Centros de Educação Municipais, em creches conveniadas (público não estatal/PPP-Parceria Público Privado), em instituições privadas, ou ainda em instituições clandestinas e domiciliares. Independente da instituição de ensino infantil, é importante reconhecer os desafios que os profissionais da área educacional passam e, com este novo paradigma da inclusão.

3. EDUCAÇÃO INCLUSIVA– HISTÓRICO DO SURGIMENTO

É importante contextualizar a Educação Inclusiva desde os seus primórdios até a atualidade, para que se perceba que as escolas inclusiva são as principais responsáveis pelos avanços da inclusão, longe de serem responsáveis pela negação do direito das pessoas com necessidades educacionais especiais, de terem acesso à educação. Evidencia-se que a inclusão ou a exclusão das pessoas com deficiência estão intimamente ligadas às questões culturais.

No Brasil, até a década de 50, praticamente não se falava em Educação Inclusiva. Foi a partir de 1970, que a educação inclusiva passou a ser discutida, tornando-se preocupação dos governos com a criação de instituições públicas e privadas, órgãos normativos federais e estaduais e de classes especiais.

Hoje, muitos autores defendem este sistema de Ensino inclusivo paralelo, criado para educar os portadores de uma diferença, contribuem também para que sejam segregados, e excluídos da sociedade que os nega. Estes autores parecem que desconhecem a importância de se construir um processo de inclusão, gradativo, que é aconselhado por muitos. A educação é responsável pela socialização, que é a possibilidade de uma pessoa conviver com qualidade na sociedade, tendo, portanto, um caráter cultural acentuado, viabilizando a integração do indivíduo com o meio.

Tem-se a Declaração de Salamanca (1994) como marco e início da caminhada para a Educação Inclusiva. A inclusão é um processo educacional através do qual todos os alunos, incluído, com deficiência, devem ser educados juntos, com o apoio necessário, na idade adequada e em escola de ensino regular. Enquanto educadores, nosso papel frente à inclusão, reside em acreditar nas possibilidades de avanços acadêmicos dos alunos denominados normais, terão de se tornar mais solidários, acolhedores diante das diferenças e, crer que a escola terá que se renovar, pois a nova política educacional é construída segundo o princípio da igualdade de todos perante a lei que abrange as pessoas de todas as classes sociais.

A prática da educação inclusiva merece cuidado especial, pois estamos falando do futuro de pessoas com necessidades educacionais especiais. Antes mesmo de incluir, é importante certificar-se dos objetivos dessa inclusão, para o aluno, quais os benefícios/avanços, ele poderá ter, estando junto aos alunos da rede regular e produzir transformações. A educação especial surgiu com muitas lutas, organizações e leis favoráveis aos deficientes e a educação inclusiva começou a ganhar força a partir da Declaração de Salamanca (1994), a partir da aprovação da constituição de 1988 e da LDB 1996.

Historicamente, a educação especial tem sido considerada como educação de pessoas com deficiência, seja ela mental, auditiva, visual, motora, física múltipla ou decorrente de distúrbios evasivos do desenvolvimento, além das pessoas superdotadas que também têm integrado o alunado da educação especial. A deficiência principalmente a mental tem características de doenças exigindo cuidados clínicos e ações terapêuticas. A educação dessas pessoas é denominada de educação especial em função da “clientela” a que se destina e para a qual o sistema deve oferecer “tratamento especial” tal como contido nos textos da lei 4024/61 e da 5692/71, hoje substituída pela nova lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei 9394/96. 4

Como se pode contatar na atual LDB, há sensível evolução, embora o alunado continue com “clientela” e a educação especial esteja conceituada como modalidade de educação escolar oferecida a educandos portadores de necessidades especiais. Segundo a filósofa Hannah Arendt: A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. É, também, onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, preparando-as, em vez disso, com antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum.

Gil (2005, p. 18) revela que:

[...] a melhor resposta para o aluno com deficiência e para todos os demais alunos é uma educação que respeite as características de cada estudante, que ofereça alternativas pedagógicas que atendam às necessidades educacionais de cada aluno: uma escola que ofereça tudo isso num ambiente inclusivo e acolhedor, onde todos possam conviver e aprender com as diferenças.

Portanto, trabalhar com crianças com deficiência e que necessite de estratégias de ensino específicos no âmbito da escola regular requer dos profissionais uma observação, dinamismo e uma maneira de atuar com ações diferenciadas no processo escolar, sendo estes sempre compartilhados por todos, tendo como principal finalidade elaborar e conhecer caminhos que são necessários para a criança aprender a se desenvolver.

4. O PANORAMA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E SEUS DESAFIOS.

Com a aprovação da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n 4.024, a legislação conta com o apoio totalmente voltado para que indivíduos com deficiência tenham direito na educação sem nenhuma distinção. Entretanto, neste contexto ainda há muito o que dialogar e reformular nesta área. Em 2015, foi aprovada a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), também conhecida como estatuto da pessoa com deficiência. Esta vem com o capítulo IV, em que sua finalidade é oferecer total acesso à educação, proteção e leis ao seu favor que garante respeito e seus direitos legais.

É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e

discriminação. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. (Lei nº 13.146, 2015, cap. IV)

Embora o Brasil passe uma imagem de país que possui uma das melhores políticas de educação inclusiva, com várias leis que tratam da educação inclusiva e que permitem conhecer não só os direitos da pessoa com deficiência, como também os ajustes sociais e educacionais que permitem a sua participação na comunidade. Porém, apenas a existência de leis não é suficiente para enfrentar os desafios da educação inclusiva, levando isso em conta, afirma Mantoan:

Problemas conceituais, desrespeito a preceito constitucionais, interpretações tendenciosas de nossa legislação educacional e preconceito distorcem o sentido da inclusão escolar [...] Tais barreiras objetivam retroceder às posições inovadoras para a educação de alunos em geral. Estamos diante de avanços, mas também de muitos impasses da legislação. (Mantoan 2010, p. 38)

Os sistemas escolares também estão montados a partir de um pensamento que recorta a realidade, permitindo dividir os alunos em normais e deficientes, as modalidades de ensino em regular e especial, os professores em especialistas nesta e naquela manifestação das diferenças. A lógica dessa organização é marcada por uma visão determinista, mecanicista, formalista, reducionista, própria do pensamento científico moderno, que ignora o subjetivo, o afetivo, o criador, sem os quais não conseguimos romper com o velho modelo escolar para produzir a reviravolta que a inclusão impõe. (MANTOAN, 2003, p.13)

Mesmo com os avanços da educação inclusiva e os número de matrículas registradas ter aumentado ao longo dos últimos anos, a educação inclusiva ainda luta contra alguns desafios que surgem em meio do seu percurso como: a política que deveria prestar total apoio, se torna uns dos principais fatores para o atraso da educação inclusiva. Mesmo com políticas direcionadas para essa área não é garantida sua efetuação no campo, visto que: Em 2019, não houve destinação de recursos para o programa. No ano seguinte, o orçamento previa quase R\$ 254 milhões e em 2021, cerca de R\$ 65 milhões. O MEC reduziu a verba em quase 75% de um ano para o outro ainda que ela não tenha sido usada (UOL. 2021). De tal maneira, que a falta de investimentos para essa causa já agrava não só a situação dos profissionais da

educação de maneira que muitos não recebem formação necessária para atender a demanda de estudantes, mais também as reformas das unidades escolares para dar acesso, segurança e total mobilidade.

A educação inclusiva vem sofrendo Capacitismo inclusive de figuras que deveriam ser o principal apoio dentro da política, no caso do ex-presente, Jair Bolsonaro que durante seu mandato instituiu a Política Nacional de Educação Especial (PNEE), que tende a incentivar a matrícula de pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação não em escolas regulares mais em escolas especiais, voltadas apenas para o público da PNEE, afirmando que:

“O que acontece na sala de aula: você tem um garoto muito bom, você pode colocar na sala com melhores. Você tem um garoto muito atrasado, você faz a mesma coisa. O pessoal acha que juntando tudo, vai dar certo. Não vai dar certo. A tendência é todo mundo ir na esteira daquele com menor inteligência. Nivelar por baixo. É esse o espírito que existe no Brasil” (Jair Bolsonaro. 2020).

Em função de tudo que se conquistou até hoje em termos de educação inclusiva, pode-se considera um retrocesso com tais eventos que vão degradando cada vez mais sua situação, como desconhecimento dos direitos, falta de compromisso com as leis que tratam da inclusão da pessoa com deficiência, falta formação de professores preparados e profissionais de apoio.

5. A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NO CAMPO

De modo que, a educação inclusiva tem como finalidade o atendimento a todos os alunos e, para isso, é necessário que o currículo esteja acessível às diferenças e garanta o direito à construção de valores que transformem a escola em um espaço mais inclusivo (TEIXEIRA, 2010). Por isso, para que tal educação esteja capacitada para desenvolver o público alvo, é necessário que os profissionais estejam aptos a novas competências para que possam atender todos os alunos. Sendo adequado para que possa fornecer condições e novas metodologias de aprendizagens afim de um desenvolver as crianças intelectualmente, já que:

A inclusão é uma inovação que implica um esforço de modernização das condições atuais da maioria das nossas escolas [...] ao assumirem que as dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas

resultam, em grande parte, do modo como o ensino é ministrado e de como a aprendizagem é concebida e avaliada. Mantoan (2003, p. 57)

Sendo assim, o educador ao ministrar conteúdos as aulas e conteúdo, deve estar capacitado e conhecedor de que cada educando aprende de uma maneira e em ritmos diferentes. Entretanto, vivemos em um realidade em que nem todos os profissionais estão preparados para assumir determinado cargo na sala de aula e principalmente para atender o público com suas diversidades nem as inovações que são impostas cotidianamente. Desse modo, o educador, no que campo da educação inclusiva, tem um grande desafio no decorrer de seu carreira, já que sugere a aprendizagem e realização de variadas metodologias, junto com várias formações e capacitações para oferecer o melhor apoio pedagógico, para que o currículo inclusivo seja posto em prática, é preciso educadores comprometidos com o processo de ensino e aprendizagem.

Além dos educadores, é primordial a presença de outros profissionais no processo da inclusão escolar: A educação especial, como o próprio nome indica, lida uma deficiência específica por escola e existem as especiais para deficientes visuais, outra para deficientes auditivos e ainda outra para deficientes mentais. Campbell (2009, p. 157).

Dessa formas dificuldades de aprendizagem são tratadas por psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, ou seja, um especialista por área. Já na área da educação inclusiva, a avaliação dos educandos é desenvolvida e entendida pelos vários níveis de compreensão, considerando que cada sujeito assimila de acordo com suas potencialidades, limitações e também progressos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, conclui-se que a educação inclusiva até os anos atuais obteve muitas conquistas, visto que a educação especial passou a ser discutida, tornando-se preocupação dos governos com a criação de instituições públicas e privadas, órgãos normativos federais e estaduais e de classes especiais partir de 1970, e teve seu início da caminhada para a Educação Inclusiva com a declaração de Salamanca em 1994. Diante destes fatos a educação inclusiva começou a luta por seu lugar no mundo da educação, mas diante desse percurso veio também grandes obstáculos e preconceitos até sua total introdução na educação brasileira. Com a Lei Brasileira de

Inclusão aprovada em 2015 (LBI), também conhecida como estatuto da pessoa com deficiência que vem com o capítulo IV, em que sua finalidade é oferecer total acesso à educação, proteção e leis ao seu favor que garante respeito e seus direitos legais e também.

Evidencia-se a falta de apoio que as instituições dão para que a política de inclusão escolar seja cumprida, ocasionando que os professores não estejam capacitados para atuar ou não tenham quantidade suficiente e eficaz de recursos e estratégias. Assim como a falta de compreensão dos professores sobre a política de educação especial.

Apona-se a importância da presença de profissionais especializados para dar suporte aos professores, seja para confecção e adaptação dos recursos e estratégias, como para conhecer a deficiência e necessidades pessoais de cada aluno.

Ressalta-se a escassez de estudos nacionais sobre a temática e a atuação de profissionais de outras áreas, como a da saúde, exemplificando os Terapeutas Ocupacionais, na Educação Inclusiva. Dessa forma considera-se a importância de investimentos com estudos sobre as contribuições que os profissionais da área da saúde podem dar pensando na relação entre recurso terapêutico e a prática educacional

Sobre facilitadores e limitações do processo de inclusão escolar na visão dos professores. Os resultados apontam a importância de um olhar amplo sobre a educação inclusiva e a grande necessidade de adaptações para a efetivação deste processo. Foram poucas as publicações que explicitaram sobre os sentimentos vivenciados pelos professores frente às dificuldades oriundas do processo de inclusão escolar. Sendo apontados na maioria dos artigos apenas os aspectos técnicos fundamentais para a efetivação do ensino aprendizagem de alunos com NEEs, não dando importância para os sentimentos dos professores neste processo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei no. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Diário Oficial da União. Brasília. 23 dez. 1996. p. 27.833-27.841.

Brasil. **Política de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva**. Disponível em:. Acesso em: 21 nov. 2011.

BRASIL. Ministério da Educação. **Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica**. Brasília: MEC/SEESP, 2001.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Secretaria de Educação Fundamental. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: Estratégias e Orientações para a Educação de Crianças com Necessidades Educacionais Especiais**. Brasília: MEC/SEESP/SEF, 2001.

Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Referencial curricular nacional para a educação infantil** / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998.

GIL, Marta. **Educação Inclusiva: o que o professor tem a ver com isso?** Universidade de São Paulo, 2005.

LOBO, Ana Paula. **Políticas públicas para educação infantil: uma releitura na legislação brasileira**. In: VASCONCELLOS, Vera. (org.) Educação da infância: história e política. 2ª ed. Niterói: EDUFF, 2011, pp. 133-163

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar – O que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo: Summus, 2015.

MORIN, E. **Os setes saberes necessários à educação do futuro**. São Paulo: Cortez Brasília, UNESCO, 2011.

“Retrocesso de 60 anos”: O Decreto de Bolsonaro para a Educação Especial | Guia do Estudante (abril.com.br)